

Дифференцированный подход в обучении РКИ на примере онлайн- платформ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986676>

Парпиева Айгуль Рустамовна,

учитель русского языка и литературы

Международной школы г.Ташкент

E-mail: igulkin.parpieva@gmail.com

Аннотация: статья посвящена проблеме использования дифференцированного подхода при обучении РКИ на примере онлайн- платформ.

Ключевые слова: дифференцированный подход, урок иностранного языка, личностно- ориентированный образовательный процесс, онлайн -платформа, навыки.

Abstract: the article is devoted to the problem of differential approach to teaching foreign languages using the example of an online platform.

Keywords: differential approach, foreign language lesson, personalized education, online platform, skills.

Дифференция в обучении давно известный и традиционный метод, но в преподавании языков он начал применяться относительно недавно. В Педагогическом энциклопедическом словаре мы встречаем такое определение: «Дифференциация обучения — это форма организации учебной деятельности школьников, при которой учитываются их склонности, интересы и проявившиеся способности».

Приведем еще несколько определений этого понятия:

1. Дифференциация – это разделение учащихся на группы на основании каких-либо индивидуальных способностей для отдельного обучения. ¹
2. Дифференциация обучения – это группировка учащихся на основе учета их

¹ Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения М.: Педагогика, 1990.

индивидуальных способностей для обучения по несколько иным учебным планам, программам, технологиям.²

3. Дифференциация обучения (дифференцированный подход в обучении) – это:

1) создание разнообразных условий обучения для различных школ, классов, групп с целью учета особенностей их контингента;

2) комплекс методических, психолого-педагогических и организационно управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах.³

4. Дифференциация обучения – это дидактический принцип, согласно которому для повышения эффективности создается комплекс дидактических условий, учитывающий типологические особенности учащихся (их интересы, творческие способности, обученность, обучаемость, работоспособность и т. д.), в соответствии с которыми отбираются и дифференцируются цели, содержание образования, формы и методы обучения.⁴

По теории Нил Флеминга, о четырехканальном восприятии информации, люди делятся на 4 группы: визуалы, аудиалы, кинестетики и дигиталы. Согласно этой теории, для познания мира человеку необходимо несколько чувств, но одно является доминирующим.⁵

Дифференциация помогает студенту получить знания согласно его психотипу.

В ряде педагогических систем дифференциация учебного процесса является приоритетным качеством, главной отличительной особенностью, и такие системы могут быть названы «технологиями дифференцированного обучения». Одной из таких систем является и образовательная программа ИВ (Международный бакалавриат), в ней дифференциация применяется в каждом предмете.

В ИВ дифференциация проводится по нескольким аспектам:

² Елисеев В.В. Управление дифференцированным обучением в общеобразовательной школе. Ульяновск: ИПК ПРО, 1995.

³ Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. М.: Народное образование, 1998

⁴ Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. – Казань, 1998;

⁵ <https://4brain.ru/blog/lifelong-learning/>

По процессу- для каждого студента подготовлены задания и вид деятельности, способствующие развитию навыков и знаний. Оценка имеющихся знаний и поддержка интересных идей, расширяющих обучение, направленных на личностное самоутверждение учащихся и построение самооценки.

По продукту - студенты должны представить различные продукты. Они самостоятельно выбирают конечный продукт исходя из своих интересов.

По содержанию - студенты делятся на группы в зависимости от их стиля обучения и творческого подхода. Групповая работа решает сразу несколько проблем: психологические, коммуникативные и адаптационные.

По языку - учащиеся, чей родной язык отличается от языка обучения, могут пользоваться источниками информации на своем родном языке, что способствует поддержке интереса к данному предмету.

СОП – учащиеся с определенными потребностями получают задания, модифицированные под их возможности.⁶

Следовательно, можно утверждать, что дифференциация дает возможность студентам получить знания и навыки, адаптированные под их особенности.

В ходе работы и по результатам студентов, можно сделать вывод, что эффективность этого метода доказана.

Дифференция используется и в современных методах обучения языкам.

Современный мир предлагает нам огромный выбор способов для получения новых знаний и навыков. Правильный выбор инструмента – это один из составляющих успеха. Таким актуальными ресурсами являются и онлайн платформы, которые в большом количестве представлены в интернет-пространстве. Ниже приведен обзор топовых платформ для изучения русского языка.

1. Babbel с помощью этого приложения вы можете получить достаточно полное представление о русском языке на начальном и среднем уровне. Для продвинутого уровня приложение уже не будет актуальным.

⁶ <https://www.ibo.org/globalassets/new-structure/about-the-ib/pdfs/what-you-need-to-know-about-the-ib-ru.pdf>

2. Rocket Russian приложение для изучения русского языка с комплексным освоением всех навыков. Основная часть уроков включает диалоги между носителями языка, есть разделы для тренировки грамматики и изучения лексики. Дополнительно вы будете знакомиться с русской культурой.

3. Duolingo одно из самых популярных приложений для изучения русского языка, особенно для знакомства с грамматикой и пополнения словарного запаса. Приложение учит русскому языку с помощью карточек и геймификации.

4. RussianPod101 приложение подходит для развития навыков аудирования. Представлено огромное количество подкастов и видеозаписей как для новичков, так и для студентов продвинутого уровня.

5. Beelinguapp приложение для чтения отображает текст на русском языке вместе с переводом на ваш родной язык. Приложение также работает как аудиокнига — выделенный текст озвучивается. Так что дополнительно можно улучшить и навыки восприятия русской речи на слух.

Проанализировав эти платформы, мы можем смело сказать, что каждая из них имеет свою дифференциацию: по уровню владения языком (начальный, средний, продвинутый); по учебному материалу, (аудио, видео, тексты), по разновидности необходимых знаний (грамматика, коммуникация, пополнение словарного запаса). А также имеют геймификацию. Конструкторы позволяют легко ориентироваться в предложенных ресурсах.

В своей педагогической практике я часто прибегаю к помощи онлайн платформ. Ресурсы, предложенные на них, помогают на уроках, где русский язык преподается как иностранный. Задания в них адаптированы для студентов, для которых данный язык не является родным, а предложенная дифференциация дает возможность быстро сориентироваться для какого студента/группы можно использовать данный материал. Что в свою очередь помогает преподавателю сэкономить время на подготовку к занятию, но при этом провести урок в интерактивном формате, максимально приближенном к поставленным целям и ожиданиям.

На самообразование выделено больше времени чем аудиторные часы, использование образовательных платформ помогают студентам самостоятельно закреплять пройденный материал, и получать новые знания. Также как вторичное действие, студент приобретает необходимые навыки в работе с интернет-ресурсами и повышает свою компьютерную грамотность.

Современному выпускнику сегодня требуется владеть многими знаниями, чтобы взаимодействовать с объектами практики, как педагогическими, методическими, научно-исследовательской и управленческой деятельности, проявляя как индивидуальные, так и профессиональные запросы, совершенствуя коммуникативные умения и навыки.

Подводя итоги, можно сказать, что дифференциация в обучении помогает максимально адаптировать процесс обучения под индивидуальные особенности студентов, получив при этом ожидаемое качество, сэкономив время и ресурсы. Следовательно, получить лучший результат за меньшие ресурсы. На примере онлайн- платформ мы видим, что это дает хорошие результаты при самостоятельном обучении.

Литература

1. Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения М.: Педагогика, 1990.
2. Елисеев В.В. Управление дифференцированным обучением в общеобразовательной школе. Ульяновск: ИПК ПРО, 1995.
3. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. М.: Народное образование, 1998.
4. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. – Казань, 1998;
5. <https://4brain.ru/blog/lifelong-learning/>
6. <https://www.ibo.org/globalassets/new-structure/about-the-ib/pdfs/what-you-need-to-know-about-the-ib-ru.pdf>